

**imaginário sobre a amazônia no cinema:
do início do século XX às representações contemporâneas**

**imagination of the amazon in cinema:
from the beginning of the 20th century to contemporary representations**

Silene de Araujo Gomes Lourenço

Colaboradora do Núcleo de Comunicação e Educação

Universidade de São Paulo (USP)

Sócia fundadora

Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação

São Paulo, SP

Integrante do Coletivo Janela Aberta Cinema & Educação

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6573-8984>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17517060>

Resumo: Desde que o cinema chegou ao Brasil no final do século XIX, a sétima arte teve um papel importante na criação e divulgação de representações da Amazônia. Este artigo pretende explorar como o cinema, ao longo do tempo, influenciou a percepção da Amazônia, analisando diferentes perspectivas, estereótipos e narrativas apresentadas nas telas, para refletir sobre o impacto das mudanças climáticas em representações contemporâneas. Partiremos dos primeiros olhares produzidos por estrangeiros que enfatizaram a exuberância da floresta para retratar a Amazônia como uma região misteriosa, habitada por povos selvagens e que, portanto, precisava ser dominada e explorada. Com o desenvolvimento do cinema brasileiro, a Amazônia começou a ser retratada sob outras perspectivas. Nesse sentido, abordaremos filmes que passaram a explorar questões sociais e políticas da região, como a exploração dos recursos naturais e os conflitos com os povos indígenas, com destaque para o Cinema Novo que procurou romper com os estereótipos e apresentar uma visão mais crítica e engajada da Amazônia. Sob o olhar contemporâneo, a natureza passa a ocupar o lugar de protagonista. Novas vozes surgem, incluindo a de cineastas indígenas que trazem suas próprias perspectivas e narrativas sobre a região. Discutiremos, então, as características de alguns desses filmes para entender como as mudanças climáticas estão modificando a percepção do cinema sobre a Amazônia. Ao compreendermos como o imaginário sobre a Amazônia é construído no cinema, entendemos o potencial educacional da linguagem cinematográfica no contexto das mudanças climáticas.

Palavras-chaves: (1) Amazônia; (2) Cinema; (3) Imaginário; (4) Educomunicação; (5) Mudanças climáticas.

Abstract: Since cinema arrived in Brazil in the late 19th century, the seventh art has played an important role in creating and disseminating representations of the Amazon. This article aims to explore how cinema, over time, has influenced the perception of the Amazon, analyzing different perspectives, stereotypes, and narratives presented on screen, to reflect on the impact of climate change on contemporary representations. We will begin with the first perspectives produced by foreigners who emphasized the exuberance of the forest to portray the Amazon as a mysterious region, inhabited by savage peoples and therefore in need of domination and exploitation. With the development of Brazilian cinema, the Amazon began to be portrayed from different perspectives. In this sense, we will examine films that began to explore social and political issues in the region, such as the exploitation of natural resources and conflicts with indigenous peoples, with a focus on *Cinema Novo*, which sought to break down stereotypes and present a more critical and engaged vision of the Amazon. From a contemporary perspective, nature is taking center stage. New voices are emerging, including those of Indigenous filmmakers who bring their own perspectives and narratives about the region. We will then discuss the characteristics of some of these films to understand how climate change is changing cinema's perception of the Amazon. By understanding how the imaginary of the Amazon region is constructed in cinema, we understand the eduction potential of cinematic language in the context of climate change.

Keywords: (1) Amazon; (2) Cinema; (3) Imaginary; (4) Educommunication; (5) Climate change.

Introdução

Desde o advento do cinema, a Amazônia tem sido um tema de grande interesse para cineastas. Diferentes olhares para a Amazônia capturaram não apenas a vasta riqueza natural da região e a sua diversidade, mas também seus complexos contextos históricos e culturais, suas manifestações míticas e simbólicas.

Este texto não tem a pretensão de reconstruir a história do cinema a partir da Amazônia ou de fazer um levantamento da filmografia realizada na região ou sobre ela. O que se pretende é pontuar algumas obras, dentro de seus respectivos contextos de produção, que contribuíram, segundo a literatura especializada, para a formação do imaginário sobre a Amazônia, desde a chegada do cinema no Brasil, e com isso participar, modestamente, da discussão sobre o potencial da sobreposição de imaginários na atualidade.

Pioneiros do cinema na Amazônia

Um dos primeiros nomes associados ao cinema na Amazônia é o de *Silvino Santos* (1886 – 1970), considerado uma figura fundamental na história do cinema brasileiro. *Silvino Simões Santos Silva* nasceu em Portugal, em 1886, e cruzou o Atlântico aos 13 anos de idade em busca da Amazônia imaginada pelos europeus. Chegou em Belém em 1899 e, posteriormente, estabeleceu-se em Manaus, onde desenvolveu sua paixão pela fotografia e, posteriormente, pelo cinema.¹

Apelidado de *Cineasta da Selva*², deixou um importante legado de filmes documentais que retratam a Amazônia do início do século XX. Sua obra apresentou ao mundo as primeiras imagens em movimento da floresta, seus rios, seus animais, sua vegetação e, crucialmente, as pessoas que ali viviam. Isso criou uma base visual para o imaginário amazônico que antes dependia de relatos escritos ou desenhos.

Em sua extensa filmografia, financiada sobretudo por empresários da borracha, destaca-se o longa-metragem *No Paiz das Amazonas*³ (1922). Para a realização da obra, encomendada por *Joaquim Gonçalves Araújo* para a Exposição Internacional do Centenário da Independência, no Rio de Janeiro, *Silvino Santos* contou com a importação de equipamentos modernos, além de conhecimentos que adquiriu durante estágios nos estúdios *Pathé* e no

¹ SANTOS, S. (2025). “Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo, Itaú Cultural. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoas/33270-silvino-santos>. Acesso em: 17/08/2025. Verbete da Enciclopédia.

² MICHILES, A. (1997). “O Cineasta da Selva”, *Ecofalante Play*, Brasil, 87’.

³ SANTOS, S. (1922). “No Paiz das Amazonas”, 8ª *Mostra de Cinema da Amazônia*. YouTube. 16/09/2021. 129’.

laboratório dos irmãos *Lumière*, em Paris, e da experiência que desenvolveu trabalhando como diretor na *Amazônia Cine Film*, inaugurada, em 1918, em Manaus.⁴

O filme funciona como um inventário da natureza, da cultura e da economia do norte do Brasil daquela época. Ainda silencioso e dividido em blocos, aborda temas como a fauna e flora locais, a vida de tribos indígenas, a pesca de peixes-boi e pirarucus, a extração de borracha e a produção de guaraná. O filme também exhibe cidades como Manaus e Porto Velho, mostrando a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

A câmera de *Silvino Santos* registra esses aspectos com a introdução inovadora de panorâmicas (procedimento no qual a câmera gira em torno de seu próprio eixo), alternadas com planos mais ou menos abertos e alguns planos detalhe para mostrar o rosto de indígenas e ribeirinhos, por exemplo, oferecendo uma experiência mais dinâmica ao espectador do que a filmagem linear de registros anteriores.

O domínio técnico e artístico do diretor também é atestado pela qualidade e pela beleza da fotografia. Ao captar a luz da selva com originalidade e fazer uso da “viragem” (banho químico que permite alternância de cor) para criar o “efeito sépia”, *Silvino Santos* apropria-se dos recursos técnicos da época fazendo um registro etnográfico com a sensibilidade poética dos artistas.

A narrativa, no entanto, não é neutra ou puramente descritiva. Considerando os interesses daqueles que financiaram a obra com o objetivo de promover os negócios da região, a linguagem usada reflete a visão de progresso e de civilização do período, abordando a exploração dos recursos naturais da Amazônia como um retrato da pujança econômica do Brasil, e o trabalho humano como a força motora que domina a natureza selvagem para civilizar o mundo.

A descrição do *Estado do Amazonas* no texto de abertura que antecede a primeira imagem do filme é, nesse sentido, muito significativa e merece transcrição.

Tradicional desde as audazes cavaleiras, que emprestam o nome ao título deste filme, o Amazonas, em toda a sua enorme extensão territorial, muitas vezes superior à de tantos outros países, quasi um continente, afigura-se-nos como que um gigante adormecido e embalado em seu sôno pelo ritmo ruidoso de seus rios sem conta, depositários de fartíssima variedade de peixes, acalentando pelo gorgueio harmonioso e incessante dos pássaros mais encantadores, habitantes irrequiétos de suas matas sombrias; acariciado por suave brisa, respiração inebriante de suas florestas opulentas, preciosos tesouros da natureza.

⁴ SILVINO SANTOS. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Silvino_Santos Acesso em: 17/08/2025.

E essas suas sérras, arcas dos mais valiosos e resplandecentes minerais, aí de erguem do sólo, como guardas-avançados, e parecem enfeitar-se, magestósas, de luxuriante vegetação, para saúdar num anseio pressuroso, aqueles braços e capitais que amanhã hão-de desvendar-lhe os mistérios de sua incalculavel riqueza.

Como podemos ver, para além do retrato enaltecido de sua beleza e de suas riquezas, o filme é um convite luxurioso que coloca a Amazônia em posição de submissão e à espera de quem venha desnudá-la investindo capital e mão-de-obra na sua exploração.

Assim, o filme contribuiu significativamente para levar ao resto do Brasil, à Europa e os Estados Unidos, a imagem de uma Amazônia exuberante e misteriosa, reforçando o imaginário da época, ou seja, a Amazônia como um lugar de beleza selvagem, mistério e vastidão inexplorada, um paraíso ou uma selva a ser desvendada, com a clara intenção de atrair investimentos e expandir os negócios da região.

No Paiz das Amazonas é um filme amplamente revelador, ideologicamente ocultador, tecnicamente perfeito, obra-prima de um artista genial identificado com as ideias e a dinâmica de seu tempo (COSTA S/D).

Não obstante, podemos dizer que as imagens de *Silvino Santos* preservam memórias de uma Amazônia pré-moderna, pois além da exuberância natural e do exotismo dos povos originários, deixaram registros do cotidiano das comunidades extrativistas e das duras condições de trabalho dos seringueiros durante o ciclo da borracha, adicionando, de certa forma, camadas de realidade e de humanidade ao imaginário amazônico da época que só ganharam destaque posteriormente.

No Paiz das Amazonas é, ao que parece, o filme mais conhecido de *Silvino Santos*. E, apesar do claro apelo à propaganda, identificamos na obra elementos de um clássico documentário em preto e branco do cinema silencioso.

No entanto, *Silvino Santos* já teria retratado a Amazônia sob lentes etnográficas e perspectiva econômica no filme *Amazonas, o Maior Rio do Mundo*⁵, obra documental pioneira, realizada pela Amazônia Cine Film em 1918-1920 e que conquistou uma história interessante.

Após finalizar a sua produção em 1920-1921, *Silvino Santos* teria passado o filme às mãos de *Propércio Saraiva*, um colaborador da elite do Estado do Amazonas que se comprometeu a traduzir o filme para diversos idiomas e distribuí-lo na Europa. *Propércio*, então, apropriou-se da autoria

⁵ SANTOS, S. (2024) [1918-1920]. “Amazonas, o maior Rio do Mundo”, *Banco de Conteúdos Culturais/ Cinemateca Brasileira*, Brasil, set. 66’50”. Disponível em: <http://www.bcc.org.br/filmes/889414#> Acesso em: 10/08/2025.

e vendeu o material para a *Gaumont*, empresa cinematográfica francesa que comercializou o filme até meados de 1930 sob o título *The Wonders of the Amazon (As Maravilhas da Amazônia)*, comprometendo os negócios da Amazônia Cine Film. Depois disso, a obra desapareceu e foi dada por perdida. (GOMEZ 2024)

No entanto, em fevereiro de 2023, o filme foi encontrado nos arquivos da Cinemateca de Praga, catalogado erroneamente como uma produção americana de 1925. A autenticidade do filme foi verificada por Jay Weissberg, diretor do *Festival de Cinema Mudo de Pordenone*, e pelo pesquisador Sávio Luís Stoco, professor da Universidade do Pará, especialista em Silvino Santos, e confirmada pela *Cinemateca Brasileira* que realizou a tradução dos textos intercalados com as imagens e encomendou uma trilha sonora inédita composta por Luís Henrique Xavier, músico e professor da Unicamp - Universidade Estadual de Campinas. (GOMEZ 2024)

Em setembro de 2024, depois de várias exibições, o filme *Amazonas, o Maior Rio do Mundo*, foi disponibilizado online no *Banco de Conteúdos Culturais da Cinemateca Brasileira* (GOMEZ 2024).

Sávio Luis Stoco, em sua tese intitulada *O Cinema de Silvino Santos (1918 - 1922) e a Representação Amazônica: História, Arte e Sociedade*, analisa as particularidades estéticas e históricas dos filmes do cineasta, especialmente *Amazonas, o Maior Rio do Mundo* (1918-1920) e *No Paiz das Amazonas* (1921-1922), e sua relação com as tradições discursivas e a cultura visual da época.

De acordo com a pesquisa de Stoco, a obra de Silvino Santos moldou o imaginário popular ao apresentar a Amazônia em movimento para um público amplo. Seus filmes, com imagens deslumbrantes dos rios, da floresta e de cidades como Belém e Manaus, criaram uma visualidade inédita e poderosa. Essa visão cinematográfica da região estabeleceu um referencial visual que influenciou a percepção de gerações (STOCO 2019).

A tese de Stoco aponta que os filmes de Silvino Santos, embora documentais, não estavam isentos do contexto colonialista vigente no cinema silencioso. As estratégias de filmagem, que incluíam elementos documentais e ficcionais ou encenados, demonstram um trânsito complexo de referências históricas e culturais. Isso significa que, ao mesmo tempo em que registrava a realidade, Silvino Santos também dialogava com as expectativas e as visões pré-concebidas sobre a Amazônia, muitas vezes idealizadas ou exotizadas pelos europeus.

Nesse sentido, os filmes de Silvino Santos, especialmente os encomendados pelas elites governamentais e comerciais do Amazonas, contribuíram para a propagação de uma visão moderna da região. Eles mostravam o desenvolvimento urbano de Manaus e Belém, a exploração da borracha e a grandiosidade do rio Amazonas com a intencionalidade de associar as ideias de progresso e de riqueza ao território, mesmo que isso implicasse em ignorar ou minimizar as condições difíceis de trabalho e de

vida das novas populações urbanas.

Não obstante, a pesquisa de Stoco destaca a importância de aspectos da cultura indígena e ribeirinha registrados pelo cineasta para humanizar o imaginário amazônico, adicionando a ele a dimensão da vida cotidiana e das tradições das populações locais.

Stoco enfatiza, também, o estilo de Silvino Santos, avançado para a época. Com imagens panorâmicas e ritmo mais acelerado, o cineasta conseguiu, segundo o pesquisador, capturar a Amazônia de maneira envolvente. A abordagem técnica inovadora tornou seus filmes mais impactantes, contribuindo para a fixação das imagens da Amazônia na mente do público.

Em suma, a tese de Sávio Luis Stoco revela que Silvino Santos não apenas documentou a Amazônia, mas também a interpretou e a apresentou de forma a moldar o imaginário popular. Seus filmes, ao misturar o registro da realidade com as expectativas e discursos da época, criaram uma representação multifacetada da região, que perdura até hoje.

Luiz Thomaz Reis (1878-1940), assim como Silvino Santos, foi um cineasta pioneiro que documentou o Brasil no início do século XX, especialmente a Amazônia, contribuindo para a construção do imaginário sobre a região. Conhecido como *Major Reis*, foi cinegrafista nas expedições do Marechal Cândido Rondon. Seu trabalho consistia em registrar as missões pelo interior do país com o olhar a serviço de uma nação em construção. Entre 1924 e 1930, *Reis* registrou suas incursões pelas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, acompanhando o projeto militar-científico-civilizatório da *Comissão Rondon*. Esses registros foram reunidos no documentário silencioso *Ao Redor do Brasil* (1932). O filme exaltava o processo civilizatório, mostrando cenas de indígenas vestidos com roupas ocidentais em confraternização com os membros da comissão (TACCA 2012).

Sua obra também inclui filmes como *Rituais e Festas Bororo* (1917), *Ronuro, Selvas do Xingu* (1924), *Os Carajás* (1932), *Inspetorias de Fronteiras-Alto do Rio Negro* (1938), *Viagem ao Roraimã* (1927) e *Parimã, Fronteiras do Brasil* (1927) (TACCA 2012).

Segundo Tacca (2012), ao documentar expedições militares de desbravamento e inspeção de fronteiras, Thomaz Reis retratou os povos indígenas com diferentes recortes: “bom selvagem”, “pacificado” e “integrado/aculturado”. “O índio simbólico foi assim construído como uma superposição de construções imagéticas” (TACCA 2012).

Resumindo, ambos os cineastas foram pioneiros na documentação visual da Amazônia. No entanto, enquanto *Silvino Santos*, influenciado pelos interesses dos empresários da borracha, enfatizou a exuberância natural e o potencial econômico das atividades extrativistas, Thomaz Reis estava a serviço do Estado e tinha o olhar voltado para o processo civilizatório que deveria ser a base da construção nacional.

Uma lacuna para o futuro

A criação de grandes estúdios de cinema no Brasil a partir da década de 1930, como a *Cinédia - Companhia Cinematográfica Brasileira*, no Rio de Janeiro (1930), e a *Companhia Cinematográfica Vera Cruz*, em São Paulo (1949), foi crucial para a solidificação da indústria cinematográfica no Brasil.

O impulso gerado pela *Cinédia* e, posteriormente, pela *Vera Cruz* na profissionalização do cinema brasileiro nas décadas de 1930 e 1940, no entanto, é caracterizado por uma produção documental rarefeita e baixo investimento no cinema comercial voltado para a Amazônia.

O objetivo das grandes companhias era criar um cinema comercialmente viável e tecnicamente competente, capaz de entreter um público amplo e competir com as produções estrangeiras por meio de dramas populares e comédias musicais. Surgiu, nessa época, a chanchada, gênero que predominou nas telas de cinema do Brasil entre 1930 e 1960.

Além disso, diversos filmes que circularam nesse período se perderam no tempo. Essa perda documental criou uma lacuna que impede uma análise substancial da representação ficcional da Amazônia nesse período. A ausência de um corpo significativo de filmes preservados, por sua vez, sugere que o impulso dado ao cinema nacional pelos grandes estúdios cinematográficos não se traduziu imediatamente em uma filmografia ficcional sobre a Amazônia.

Essa lacuna força o nosso olhar para as décadas seguintes, onde as produções sobre a Amazônia se tornam mais acessíveis e preservadas. No entanto, a criação do *Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE)*, em 1936, pelo governo de Getúlio Vargas, preenche, em alguma medida, essa lacuna.

O INCE foi o primeiro órgão estatal brasileiro dedicado ao cinema. Seu objetivo principal era utilizar o cinema como meio de educação popular, divulgando conhecimentos técnicos e científicos, e promovendo uma identidade nacional e o sentimento patriótico por meio de temas históricos, culturais e artísticos (PEREIRA 2021).

Gustavo Capanema, que esteve à frente do Ministério de Educação e Saúde nesse período, escolheu Edgar Roquette-Pinto para a direção administrativa do Instituto. A pedido de Roquette-Pinto, o cineasta Humberto Mauro foi contratado como diretor técnico do INCE, cargo que ocupou por mais de vinte anos (PEREIRA 2021).

A gestão de Humberto Mauro resultou na produção de 357 filmes, a maioria documentários de curta duração, concebidos para serem exibidos em ambientes escolares (PEREIRA 2021).

Entre essas produções, encontramos *A Balata*⁶ (1936), um

⁶ SANTOS, S. & ARAÚJO, A. (1936) "A Balata", *Banco de Conteúdo Culturais/Cinemateca Brasileira*, s/d. Disponível: <http://www.bcc.org.br/filmes/443283> Acesso em: 17/08/2025

documentário silencioso de Silvino Santos produzido por *J.G. de Araújo e Cia. Ltda.*, e distribuído pelo INCE. O curta-metragem é uma descrição visual detalhada do trabalho de extração do látex pelo balateiro na Amazônia brasileira, e do preparo dessa matéria-prima para ser posteriormente transformada pela indústria.

Encontramos, também, *Vitória-régia*⁷ (1937), curta-metragem dirigido por Humberto Mauro que apresenta a vitória-régia em um recanto amazônico recriado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O documentário explora os detalhes biológicos da planta, incluindo seu processo de fecundação por um besouro, e apresenta ilustrações de estufas europeias do século XIX para seu cultivo.

Considerando o contexto histórico no qual esses filmes foram produzidos, podemos inferir que a abordagem técnica e científica do INCE contribuiu para que a Amazônia fosse vista como repositório de elementos a serem catalogados e, posteriormente, utilizados, visão essa alinhada com a concepção positivista de ordem e de progresso que orientou a formação da nação brasileira naquele período e que perdura até hoje. Em outras palavras, o fazer científico da época, ao objetificar os elementos naturais e culturais da Amazônia, abriu caminho para o desencantamento do imaginário popular.

O impacto do Cinema Novo sobre o imaginário da Amazônia

As décadas de 1960 e 1970, sob o regime militar brasileiro (1964-1985), marcaram um período de intensa intervenção estatal na Amazônia. Projetos grandiosos, como a Rodovia Transamazônica, foram implementados sob a égide do slogan “*Brasil, ame-o ou deixe-o*”. Esse modelo desenvolvimentista gerido por um Estado autoritário e nacionalista, no entanto, resultou em severos impactos sociais e ambientais, incluindo a violação de direitos dos povos originários e o desmatamento em larga escala.

Nesse cenário, o movimento *Cinema Novo* (1960-1970) emergiu como uma resposta crítica à narrativa oficial ao reunir questões sociais e políticas do país e uma estética inovadora em suas obras.

*Amazonas, Amazonas*⁸ (1966), documentário de curta-metragem dirigido por Glauber Rocha, um dos grandes expoentes do *Cinema Novo*, é um filme, até hoje, pouco conhecido e abordado em estudos acadêmicos. Produzido entre dois de seus filmes mais aclamados - *Deus e o Diabo na Terra do Sol* (1964) e *Terra em Transe* (1967) -, tem uma história bastante peculiar.

⁷ MAURO, H. (1937). “Vitoria Regia”, *Bando de Conteúdos Culturais/Cinemateca Brasileira*, s/d. Disponível em: <http://www.bcc.org.br/filmes/889294> Acesso em: 17/08/2025.

⁸ ROCHA, G. (1966). “Amazonas, Amazonas”, *Bando de Conteúdos Culturais/Cinemateca Brasileira*, s/d. Disponível em: <http://www.bcc.org.br/fotos/845464> Acesso em: 17/08/2025.

O filme foi encomendado pelo governo do Amazonas para que Glauber Rocha produzisse um documentário clássico, mostrando as paisagens exuberantes e as riquezas da Amazônia, com o objetivo de promover a integração do Estado às demais regiões do país.

Ao aceitar o convite, Glauber Rocha afirmava seu compromisso com uma linha de atuação, dentro do *Cinema Novo*, que defendia uma aliança estratégica com o Estado nacionalista para enfrentar a invasão de filmes estrangeiros no país e abrir caminho para o financiamento de filmes brasileiros.

Glauber Rocha chegou à região disposto a capturar imagens que reforçassem a visão de uma Amazônia lendária, exuberante e misteriosa. No entanto, o cinemanovista transformou a encomenda em algo mais complexo. Em contato com a realidade, ele descobriu um lugar marcado pelo subdesenvolvimento e se deparou com um povo explorado, trabalhando para construir uma civilização com as próprias mãos, em condições totalmente adversas.

Amazonas, Amazonas é um documentário de 15 minutos que explora a ambiguidade da Amazônia. Ao projetar o discurso desenvolvimentista da época, Glauber Rocha não deixa de mostrar as tensões e os problemas sociais da região, plantando desconfiança e desencanto no imaginário popular.

O *Cinema Novo* foi um movimento intenso, de curta duração, mas que exerce influência até hoje. O movimento começou a perder força com o endurecimento do regime militar, a partir de 1964, e com a crescente censura. Em sua fase final, influenciada pelo *Tropicalismo*, buscou uma estética mais alegórica e simbólica, mas o movimento acabou perdendo força nos anos 1970 e sendo substituído por produções mais comerciais.

Não obstante, *Iracema – Uma Transa Amazônica*⁹, filme dirigido por Jorge Bodanzky & Orlando Senna, em 1974, é uma obra identificada com o *Cinema Novo* em sua fase tardia. Considerado um clássico do cinema nacional, o *docudrama* permanece atual.

O filme narra a história de *Iracema*, uma jovem indígena de 15 anos, prostituta, que encontra *Tião Brasil Grande*, um caminhoneiro sulista. Acompanhando a jornada dos dois pela recém-construída rodovia *Transamazônica*, o filme expõe as problemáticas da região na década de 1970. A estrada, vendida pelo governo militar como um símbolo de progresso e de desenvolvimento econômico, é mostrada como um caminho de devastação ambiental. Tião, um patriota que acredita no futuro do Brasil participando do comércio ilegal de madeira, traduz o ufanismo do governo militar, enquanto *Iracema* é a representação do povo indígena marginalizado e explorado pela modernização econômica.

⁹ BODANZKY, J. & SENNA, O. (1974) “Iracema: uma transa amazônica”, *Ecofalante Play*, s/d, 95°. Disponível em: <https://ecofalante.org.br/filme/iracema-uma-transa-amazonica> Acesso em: 17/08/2025.

Ao desconstruir o imaginário em torno do “bom selvagem”, o filme abre espaço para outras formas de pensamento, que vão da vitimização à criminalização dos povos indígenas no contexto da urbanização. À imagem de uma Amazônia forte e exuberante se sobrepõem a imagem de uma Amazônia vulnerável e debilitada.

Outros filmes que seguiram essa linha também ganharam destaque. *Raoni*, docudrama de 1978, dirigido por Jean Pierre Dutilleux & Luiz Carlos Saldanha, foi gravado clandestinamente durante a ditadura militar. O filme segue o cacique caiapó Raoni Metuktire em sua luta incansável contra não-indígenas para proteger o *Parque Nacional do Xingu*. Ele mostra o impacto da ação de invasores (grileiros, madeireiros e caçadores) na região e denuncia a negligência e a conivência do Estado.

Terceiro Milênio, lançado em 1981, também é um docudrama que aborda problemas gerados pelo desenvolvimentista na Amazônia. Dirigido por Jorge Bodanzky & Wolf Gauer, o filme acompanha o senador Evandro Carneira em sua viagem pelo rio Amazonas, coletando depoimentos de caboclos, madeireiros, sertanistas, indígenas, religiosos, e revelando a corrupção na política indigenista, além da presença de fábricas poluidoras e de missões evangélicas.

O filme documenta tanto a complexa situação da Amazônia no início dos anos 1980 quanto formas imaginativas e alternativas de pensar sobre a região e sobre o seu papel na criação de um futuro para o planeta.

A produção de longas-metragens sobre a Amazônia foi baixa entre 1950 e 1980. A maioria dos filmes realizados nesse período voltaram para o Nordeste e o Sudeste do Brasil. Curiosamente, isso acontece quando a Amazônia se torna o centro do projeto nacional-desenvolvimentista dos militares e o governo investe na produção audiovisual e no cinema como meio de propaganda estatal, em contraste com as obras de crítica social.

A principal instituição responsável por essa produção foi a Agência Nacional, órgão de comunicação oficial do governo. Cinejornais eram obrigatoriamente exibidos nas salas de cinema antes da projeção do filme principal. As imagens eram cuidadosamente editadas para criar uma sensação de progresso e prosperidade.

Em geral, os filmes mostravam obras grandiosas, como a construção da Transamazônica, projetando um Brasil forte e em pleno desenvolvimento, ao mesmo tempo em que omitiam os problemas sociais, políticos e ambientais do país. Ao tornar obrigatória a exibição de cinejornais nas salas de cinema, o regime garantiu que sua mensagem chegasse a milhões de pessoas em todo o país.

A emergência de um novo olhar: o protagonismo ambiental no cinema contemporâneo

A partir do final do século XX, a projeção da Amazônia começa a se

transformar. O ativismo ambiental e a ascensão da pauta de direitos dos povos originários impulsionaram uma nova forma de representação. O cinema tornou-se um canal de reflexão sobre questões ecológicas emergentes.

O foco não é mais abundância da natureza, mas a sua fragilidade; a figura do colonizador aventureiro é substituída por um ser predatório insaciável; indígenas e ribeirinhos não são mais figuras exóticas ou indivíduos totalmente subjugados, mas protagonistas de suas próprias histórias e lutas cotidianas. O que está em jogo agora é a construção de imaginários sobre o futuro da Amazônia.

O cinema mais recente tem se esforçado para superar todos os estereótipos, deixando que a Amazônia se mostre de dentro para fora, a partir de uma perspectiva interna. Nesse contexto, cineastas indígenas apresentam suas próprias narrativas sobre a região e a Amazônia se revela mais como um território de complexa formação cultural do que de riqueza natural.

O filme *A Última Floresta* é uma obra cinematográfica que apresenta a perspectiva indígena dos Yanomami. Dirigido por Luiz Bolognesi em parceria com o ativista e *xamã* Davi Kopenawa, a narrativa do filme é centrada na rotina e nas tradições do seu povo, que vive na região norte do Brasil, entre os estados de Roraima e Amazonas.

A obra é uma tentativa de representação das visões dos Yanomami na tela. Davi Kopenawa, líder político desse povo, expressa o desejo e a necessidade de levar a voz de seu povo para além das fronteiras da floresta no início do documentário: “*Os brancos não nos conhecem. Seus olhos nunca nos viram. Seus ouvidos não entendem nossas falas. Por isso, eu preciso ir lá onde vivem os brancos*” (KOPENAWA).

O filme mistura elementos do cotidiano com a invasão de garimpeiros nas terras Yanomami, além de destacar o papel do *xamã*, figura central na cultura desse povo.

A dicotomia entre a floresta e o ambiente urbano também ganha espaço na produção cinematográfica contemporânea. O filme *Antes o Tempo Não Acabava*, dirigido por Sérgio Andrade & Fábio Baldo, lançado em 2016, aborda a crise de identidade e subjetividade de um jovem indígena chamado Anderson (Anderson Tikuna).

Anderson, originário de uma tribo no interior do Amazonas, frequentemente viaja para Manaus. Na cidade, ele encontra um emprego em uma fábrica e começa a experimentar um novo estilo de vida. Ao longo do filme, Anderson questiona as práticas tradicionais de sua tribo, como os dolorosos rituais de iniciação. Ele também explora novas experiências sexuais, o que o coloca em conflito com as tradições de sua comunidade.

O filme *A Febre*, lançado em 2019, é uma obra dirigida por Maya Da-Rin que retrata a vida de Justino, um indígena Desana de 45 anos que trabalha como segurança no porto de cargas de Manaus. A narrativa do filme

segue a rotina de Justino, que vive com sua filha Vanessa, enquanto ela se prepara para estudar medicina em Brasília. O filme aborda o conflito interno de Justino, dividido entre suas raízes ancestrais e a vida urbana.

Em 2016 foi lançado o curta-metragem *Para Onde Foram as Andorinhas?*¹⁰ dirigido por Mari Corrêa. O filme é um retrato dos impactos das mudanças climáticas na vida dos povos indígenas do Xingu.

Em seus relatos, os indígenas apontam sinais das mudanças climáticas em toda parte: nas árvores que não florescem mais, no fogo que se alastra queimando a floresta, nas cigarras que não cantam mais anunciando a chuva, e a ausência de andorinhas que antes indicavam o início da estação chuvosa. Mudanças como essas afetam diretamente a base alimentar, os sistemas de orientação no tempo, a cultura material e os rituais dos povos xinguanos.

Educomunicação e COP 30

Historicamente, o cinema se mostrou uma poderosa ferramenta para moldar a percepção do público sobre a Amazônia, contribuindo para formar uma visão hegemônica que ignora a diversidade cultural, social e econômica da região, bem como a complexidade de seus atores e de seus afetos.

Ao permitir que os amazônidas construam suas próprias narrativas, mostrando a Amazônia como um lugar de pessoas, de culturas diversas, de lutas por território e de saberes tradicionais, o cinema aproxima-se da Educomunicação¹¹ e contribui para a formação de novos imaginários.

A Educomunicação é mais do que uma área de conhecimento e de formação acadêmica. Trata-se de um processo de intervenção na realidade por meio da comunicação educativa, da educação mediática e da expressão artística que tem se mostrado capaz de transformar indivíduos e coletividades.

O projeto *Vídeo nas Aldeias*¹², iniciativa pioneira na produção audiovisual indígena no Brasil, faz um trabalho genuinamente

¹⁰ O filme é uma produção conjunta do *Instituto Socioambiental (ISA)* e do *Instituto Catitu*, e foi exibida durante a *Conferência do Clima de Paris (COP-21)*, em 2015. Atualmente ele pode ser acessado pela Plataforma YouTube, no *Canal do Instituto Catitu*.

¹¹ A Educomunicação é entendida pela ABPEducom — Associação de Pesquisadores e Profissionais da Educomunicação - como um paradigma orientador de práticas sócio-educativo-comunicacionais que têm como meta a criação e fortalecimento de ecossistemas comunicativos abertos e democráticos nos espaços educativos, mediante a gestão compartilhada e solidária dos recursos da comunicação, suas linguagens e tecnologias, levando ao fortalecimento do protagonismo dos sujeitos sociais e ao consequente exercício prático do direito universal à expressão.

¹² GATTI, B. (2022). “O protagonismo indígena na produção audiovisual no Xingu”, *Jornal Nexo (Expresso)*, 11 nov. 2022. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/11/11/o-protagonismo-indigena-na-producao-audiovisual-no-xingu> Acesso em: 17/08/2025.

educativo. Criado em 1986 por Vincent Carelli com o objetivo de apoiar as lutas dos povos indígenas na preservação de seus patrimônios culturais e territoriais, o projeto vem inspirando outras iniciativas.

A equipe começou o trabalho filmando o cotidiano das aldeias e exibindo os filmes para os próprios indígenas. Atualmente, os equipamentos de produção e de exibição são entregues a eles durante as oficinas e cursos de formação. Criando seus próprios vídeos, os indígenas revivem suas histórias preservando a memória e a cultura oral do seu povo.

No final deste ano, delegações jovens atuarão de forma presencial e à distância na cobertura da COP 30¹³, produzindo representações textuais e imagéticas sobre a Amazônia. É desejável que essas produções ultrapassem o nível da superfície sobre as questões que serão abordadas. Da mesma forma, é desejável que, sob o ponto de vista estético, os jovens não se limitem a reproduzir mais do mesmo.

A apropriação da linguagem audiovisual deve ser acompanhada de referências que ajudem a desconstruir ideias e representações que alimentem o negacionismo climático. Em outras palavras, é importante que a leitura crítica de filmes sobre a Amazônia preceda ou acompanhe o trabalho de produção audiovisual de jovens educadores no contexto da COP 30.

As produções audiovisuais do presente devem dialogar com as imagens do passado para que possamos imaginar um futuro diferente.

O desafio da arte-educação-ambiental é aproveitar essa ligação que se estabelece entre obra e público não para conformá-lo a padrões instituídos, mas para fortalecer o campo instituinte. Ou seja: quando a experiência cinematográfica vai além do consumo, ela pode ser espaço de (re)conhecimentos de outros modos de ser e estar no(s) mundo(s) (BRIANEZI 2024).

Conclusão

Desde os primeiros filmes produzidos por estrangeiros, que retrataram a Amazônia como uma região misteriosa e exótica, até as representações contemporâneas, que buscam dar voz aos povos da floresta e destacar suas culturas e lutas cotidianas, o cinema tem desempenhado um papel crucial na construção e transformação do imaginário sobre a Amazônia. A sobreposição desses imaginários revela-se um processo dinâmico e multifacetado na atualidade.

Analisar as diferentes formas de representação da Amazônia no cinema, reconhecendo os estereótipos, as narrativas dominantes e as vozes que foram silenciadas é fundamental para que a nova geração de produtores

¹³ 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, novembro de 2025, Belém do Pará.

audiovisuais possa se expressar com autonomia, consciência e inventividade.

O cinema tem o poder de informar, educar e inspirar, mas também pode perpetuar preconceitos e distorcer a realidade. Ao compreendermos como o imaginário sobre a Amazônia foi construído no cinema, podemos promover uma visão mais justa, equitativa e respeitosa dessa região e de seus povos.

Referências

BRIANEZI, T. (2024). “O Cinema como potência de aterramento: uma perspectiva educacional sobre a contribuição do audiovisual na educação ambiental”. In: WILLMS, E.E; COSTA, R.A & SATO, M. (in memoriam) (Orgs.). *Sementes da arte-educação-ambiental*. São Paulo, FEUSP.

COSTA, S.V. (S/D). “O Cinema na Amazonia & A Amazonia no Cinema” (Artigo parcialmente extraído do livro: *Eldorado das Ilusões*. Cinema e Sociedade. Manaus: 1897-1935. (Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais (Antropologia), (PUCSP) e do artigo “Cinema no Amazonas” (2005), em parceria com Narciso Lobo). Disponível em: <https://www.navi.ufam.edu.br/artigos2/9-o-cinema-na-amazonia> Acesso em: 17/08/2025.

GOMEZ, S. (2024). “Pesquisa ajuda a identificar filme perdido sobre a Amazônia: Longa-metragem dirigido por Silvino Santos estava desaparecido há mais de 100 anos”, *Revista Pesquisa Fapesp*, abril. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/pesquisa-ajuda-a-identificar-filme-perdido-sobre-a-amazonia/> Acesso em: 17/08/2025.

MENDONÇA, R.N. & BRAGA, S.I.G. (2020). “Glauber Rocha e a autonomia relativa do campo artístico: o caso do documentário “Amazonas, Amazonas” (1966)”, *Em Tempo de Histórias*, [S. l.], v. 1, n. 37. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/emtempos/article/view/34086> Acesso em: 15/08/2025.

PEREIRA, L.R. (2021) “A criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo na Era Vargas: debates e circulação de ideias”, *Cad. Hist. Educ.* vol. 20. Uberlândia. Epub 29 Jan. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-78062021000100321#B21 Acesso em: 17/08/2025.

SANTOS, S. (1918-1920). “Amazonas, o maior Rio do Mundo”, *Banco de Conteúdos Culturais/ Cinemateca Brasileira*, Brasil, S/D, 66’50”. Disponível em: <http://www.bcc.org.br/filmes/889414#> Acesso em: 17/08/2025.

_____. (2025). *Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira*. São

Paulo, Itaú Cultural. Disponível em:

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoas/33270-silvino-santos>

Acesso em: 17/08/2025.

SELIPRANDY, F. (2025). “Circuito audiovisual implicado: apoio do empresariado à ditadura brasileira a partir de um documentário nos 150 anos da Independência (1972)”, *Revista Maracanan*, [S. l.], n. 37: 266–291.

Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/maracanan/article/view/84381> Acesso em: 16/06/2025.

SILVINO SANTOS (S/D). WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Silvino_Santos. Acesso em: 17/08/2025.

STOCO, S.L. (2019). “O Cinema de Silvino Santos (1918 - 1922) e a representação amazônica: história, arte e sociedade”. Tese de Doutorado, Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo. DOI:10.11606/T.27.2019.tde-31072019-115319. Disponível em: www.teses.usp.br Acesso em: 17/08/2025.

TACCA, F. (2012). “Luiz Thomas Reis: das selvas à metrópole”, *Jornal da Unicamp*, Campinas, ago.: 6-12. Disponível em: https://unicamp.br/unicamp/sites/default/files/jornal/paginas/web_pagina_02_0.pdf Acesso em: 17/08/2025.

Sobre a autora

Silene de Araujo Gomes Lourenço é Graduada em História (Fundação Valeparaibana de Ensino). Especialista em Marketing e Propaganda e Mestre em Comunicação e Mercado (Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero). Doutorado (parcial) em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP); área de pesquisa: Comunicação e Educação, subárea: Educomunicação. Bolsista FAPESP. Especialista em Educação Socioambiental e Sustentabilidade (UNIFESP/UMAPAZ). Possui longa experiência como professora do Ensino Fundamental, Médio e Superior da Rede Pública e Particular. Atualmente é formadora do Programa Revitalização de Nascentes (PMSJC). Colaboradora do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo (NCE-ECA-USP). Sócia fundadora da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação (ABPEducom). Integrante do Coletivo *Janela Aberta Cinema & Educação*. Integrante do Movimento Nacional ODS/ Núcleo SJC-Vale do Paraíba do Sul.